

Cultul țarului și promovarea acestuia de către instituțiile de cult orthodox

Dr. hab. Ion GUMENĂI,
Institutul de Istorie

Odată cu anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, au avut loc schimbări nu numai de ordin economic, politic și cultural dar și spiritual. În acest context Instituția Bisericii Ortodoxe a fost încadrată, contrar voinței sale, în procesul de îndepărtare a tradiției românești și apropierea și încadrarea în sistemul de valori spirituale slavo-ruse. Aceasta presupunea participarea bisericii la rusificarea populației, familiarizarea și încadrarea panteonului divin rus a populației locale și nu în ultimul rând propaganda cultului imperial rus – adică a țarului.

Potențarea rolului Bisericii Ortodoxe pentru ideea imperială rusă va avea loc odată cu lansarea de către Nicolai I a cunoscutei triade: „Ortodoxie, autocrație, popor” – cei trei piloni pe care urma să se mențină stătalitatea rusă. Este interesant că anume „ortodoxia” în această triadă ocupă locul primordial și aceasta într-un stat multinațional și multi confesional, iar „autocrația” este pe locul al doilea, cedând primul loc Bisericii. Această poziție a Bisericii Ortodoxe Ruse a existat anterior și s-a păstrat și ulterior, fiind cunoscute asemenea slogane ca: „Pentru Credință, Țar și Patrie” sau „Dumnezeul Rus, Țarul Rus și poporul rus”. Astfel, nu împăratul cuprinde cu puterea sa toate popoarele supuse sie, ci există o credință principală și un popor principal (evident, cel rus) care urma să înglobeze celelalte națiuni și confesiuni.

Evident că pentru această poziție Biserica Ortodoxă depunea un efort semnificativ pentru propagarea cultului țarului, lucru care se referă și la Basarabia ca parte componentă a acestui colos. Și acest lucru se efectua prin toate măsurile și posibilitățile existente. Aceasta se referă și la publicarea cărților cu invocarea a toată familia imperială, la publicare de instrucțiuni și regulamentelor speciale ce țineau de modalitatea și regulile petrecerii serviciilor divine în cinstea împăratului și familiei imperiale, precum și de diferite acțiuni orientate pentru promovarea imaginii imperiale.